

**KRIMINOGEN VAZIYATI MURAKKAB MAHALLADA
HUQUQBUZARLIKLARNING BARVAQT OLDINI OLISH VA XAVFSIZ
MUHITNI YARATISHNING ILMIY-NAZARIY TAHLILI
(XATIRCHI TUMANI “NAVBAHOR” MAHALLASI MISOLIDA)**

Kaxarov Zafarjon Sunatillayevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi magistratura tinglovchisi, podpolkovnik
<https://doi.org/>

Bugungi globallashuv va jamiyat hayotining tezkor rivojlanishi sharoitida jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kriminogen vaziyati murakkab bo'lgan hududlarda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda xavfsiz muhitni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Kriminologiya fanida jinoyatchilikka qarshi kurashishning samarali usullaridan biri sifatida profilaktika tizimi muhim o'rin egallaydi. Profilaktika faqat jinoyat sodir etilgandan keyin chora ko'rish emas, balki jinoyatga olib keluvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish orqali uning oldini olishga qaratilgan tizimli faoliyat hisoblanadi [1].

Zamonaviy kriminologiya nazariyasida huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabablari ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik va muhit omillari bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Lourens Koen va Markus Felson tomonidan ishlab chiqilgan "Routine Activity Theory" nazariyasiga ko'ra, jinoyat sodir bo'lishi uchun jinoyat sodir etishga moyil shaxs, himoyasiz obyekt va yetarli nazoratning mavjud emasligi kabi uch omil talab etiladi [2]. Bu nazariyaga muvofiq, jinoyatchilikni kamaytirish uchun jamoat nazoratini kuchaytirish, xavfsiz muhit yaratish va profilaktik tadbirlarni tizimli tashkil etish zarur hisoblanadi.

Kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda jinoyatchilikning o'sishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri ijtimoiy muammolar hisoblanadi. Ishsizlik, aholining kam ta'minlangan qatlami ulushining yuqoriligi, migratsiya, yoshlar bandligining yetarli emasligi va oilaviy nizolar jinoyatchilikka ta'sir etuvchi muhim omillar sifatida baholanadi [3]. Shu nuqtayi nazardan, mahalla institutining jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Mahalla nafaqat ijtimoiy boshqaruv instituti, balki huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ijtimoiy profilaktikani amalga oshirish va aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirishning muhim subyekti sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan qarorlari bu borada muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, Prezidentning PQ-1 va PQ-253-sonli qarorlari ijrosini ta'minlash doirasida mahallalarda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish,

“mahalla yettiligi” faoliyatini kuchaytirish, profilaktika inspektorlari va ijtimoiy xodimlarning hamkorligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda [4].

Xatirchi tumani “Navbahor” mahallasi misolida mazkur masalaning amaliy ahamiyati yaqqol ko’rinadi. Bosh prokurorning birinchi o’rinbosari B.Valiyev rahbarligidagi ishchi guruh tomonidan mazkur mahallada kriminogen vaziyat o’rganilib, profilaktika ishlarini kuchaytirish yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilab berilgan. Xususan, “Yo’l xarita”lari ijrosini ta’minlash, individual profilaktik tadbirlar o’tkazish, “namunaviy xavfsiz ko’cha” va “namunaviy xavfsiz yo’lak”larni tashkil etish, mahallalarni to’liq videokuzatuv bilan qamrab olish, ishsizlarning bandligini ta’minlash va probatsiya nazoratidagi shaxslar bilan manzilli ishlash bo’yicha aniq vazifalar belgilangan [5]. Bu esa davlat organlari tomonidan profilaktika faoliyatiga kompleks yondashuv qo’llanilayotganligini ko’rsatadi.

Zamonaviy kriminologiyada “Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)” konsepsiyasi jinoyatchilikning oldini olishning muhim nazariy asoslaridan biri sifatida baholanadi [6]. Ushbu konsepsiyaga ko’ra, muhitni to’g’ri tashkil etish orqali jinoyat sodir etish imkoniyatlarini kamaytirish mumkin. Mahallalarda videokuzatuv kameralarini o’rnatish, tungi yoritish tizimini kuchaytirish, patrullik yo’nalishlarini tashkil etish va jamoat joylarida nazoratni kuchaytirish jinoyatchilikning oldini olishga xizmat qiladi.

“Navbahor” mahallasida “namunaviy xavfsiz ko’cha” va “namunaviy xavfsiz yo’lak”larni tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlar aynan mazkur konsepsiyaning amaliy ifodasi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko’ra, yaxshi yoritilgan, videokuzatuv bilan ta’minlangan va jamoatchilik nazorati kuchli bo’lgan hududlarda jinoyatchilik darajasi ancha past bo’ladi [7]. Shuningdek, aholining xavfsizlik hissi oshadi va jamoatchilikning davlat organlariga bo’lgan ishonchi mustahkamlanadi.

Kriminogen vaziyati og’ir mahallalarda yoshlar va xotin-qizlar bilan manzilli ishlash ham profilaktikaning muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarda yoshlar o’rtasidagi ishsizlik, ta’limdan chetlashish va ijtimoiy nazoratning sustligi deviant xulq-atvorning shakllanishiga olib kelishi ta’kidlangan [8]. Shu sababli “mahalla yettiligi” tomonidan yoshlar va xotin-qizlar bilan individual ishlash, ularning ijtimoiy muammolarini o’rganish va hal etishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Jinoyatchilik profilaktikasida iqtisodiy omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, firibgarlik, o’g’irlik va mulkiy jinoyatlarning aksariyati moddiy manfaat orttirish maqsadida sodir etiladi. Bu holat “Navbahor” mahallasida kuzatilgan firibgarlik jinoyati misolida ham namoyon bo’ladi. 2018-yilda mazkur mahallada qurilish mahsulotlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorni 31 million so’mgacha firibgarlik yo’li bilan aldagan shaxsning harakatlari mulkiy jinoyatlarning ijtimoiy

xavfliligini ko'rsatadi [9]. Ushbu holat jinoyatchilikka qarshi kurashishda huquqiy madaniyatni oshirish va aholini firibgarlik jinoyatlaridan ogohlantirish muhimligini ko'rsatadi.

Kriminolog Ronald Klarkning "Situational Crime Prevention" nazariyasiga ko'ra, jinoyat sodir etish imkoniyatlarini cheklash orqali jinoyatchilik darajasini kamaytirish mumkin [10]. Buning uchun obyektlarni texnik jihatdan muhofaza qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, mahallalarni videokuzatuv bilan qamrab olish, profilaktika inspektorlari faoliyatini raqamlashtirish va aholi murojaatlarini tezkor hal etish tizimini yo'lga qo'yish profilaktikaning samaradorligini oshiradi.

Kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda probatsiya nazoratidagi shaxslar bilan ishlash ham alohida ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlarda ilgari sudlangan shaxslarning qayta jinoyat sodir etishiga ijtimoiy muhit, ishsizlik va jamiyatga moslasha olmaslik kabi omillar ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan [11]. Shu sababli probatsiya nazoratidagi shaxslarni ish bilan ta'minlash, ularning ijtimoiy muammolarini hal etish va jamiyatga qayta moslashuviga ko'maklashish muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda aholining huquqiy madaniyatini oshirish ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Tom Taylarning tadqiqotlariga ko'ra, aholining qonunlarga ixtiyoriy itoat etishi huquqiy madaniyat va davlat organlariga ishonch darajasi bilan bevosita bog'liq [12]. Shu nuqtayi nazardan, mahallalarda huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish, aholi bilan ochiq muloqot o'tkazish va huquqiy ongini yuksaltirish jinoyatchilik profilaktikasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Jamoat xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ham kengayib bormoqda. Sun'iy intellekt, "Big Data" tahlili va intellektual kuzatuv tizimlari orqali jinoyatchilik "hotspot"larini aniqlash va profilaktik choralarni manzilli tashkil etish mumkin [13]. Bu esa profilaktika faoliyatining samaradorligini oshirish bilan birga, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining shaffofligi va tezkorligini ta'minlaydi.

Kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Greg Savillning ta'kidlashicha, xavfsiz mahalla faqat texnik vositalar orqali emas, balki aholi o'rtasidagi ijtimoiy hamjihatlik va o'zaro ishonch muhiti orqali shakllanadi [14]. Shu sababli mahallalarda nuroniylar, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari va fuqarolar yig'inining hamkorligida profilaktik tadbirlarni muntazam o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va xavfsiz muhitni yaratish kompleks yondashuvni talab etadi. Bunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalla instituti, jamoatchilik va davlat tashkilotlarining hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. “Navbahor” mahallasi misolida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar profilaktika tizimini takomillashtirish, jinoyatchilikning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda aholi uchun xavfsiz muhit yaratishga xizmat qilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Garland D. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. – Chicago: University of Chicago Press, 2001. – P. 45–67.
2. Cohen L. E., Felson M. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach // American Sociological Review. – 1979. – Vol. 44. – №. 4. – P. 588–608.
3. Siegel L. J. Criminology: Theories, Patterns and Typologies. – Boston: Cengage Learning, 2018. – P. 112–145.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1, PQ-111 va PQ-253-sonli qarorlari.
5. Bosh prokurorning birinchi o‘rinbosari B.Valiyev rahbarligidagi ishchi guruhning Xatirchi tumanidagi o‘rganishlari // Xatirchi tuman hokimligi axborot xizmati. – 2025. – URL: <https://gov.uz/uz/xatirchi/news/view/98325>
6. Cozens P. M., Saville G., Hillier D. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): A Review and Modern Bibliography // Property Management. – 2005. – Vol. 23. – №. 5. – P. 328–356.
7. Painter K., Farrington D. Street Lighting and Crime: Diffusion of Benefits in the Stoke-on-Trent Project // Crime Prevention Studies. – 2001. – Vol. 10. – P. 77–122.
8. Farrington D. P. Childhood Risk Factors and Risk-focused Prevention // Oxford Handbook of Criminology. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – P. 582–610.
9. “Tadbirkorni 31 millionga chuv tushirdi” // O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy sayti. – 2019. – URL: <https://old.sud.uz>
10. Clarke R. V. Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. – New York: Harrow and Heston, 1997. – P. 13–38.
11. Hirschi T. Causes of Delinquency. – Berkeley: University of California Press, 1969. – P. 16–39.
12. Tyler T. Why People Obey the Law. – Princeton: Princeton University Press, 2006. – P. 83–109.
13. D’Orsogna M. R., Perc M. Statistical Physics of Crime: A Review // Physics of Life Reviews. – 2015. – Vol. 12. – P. 1–21.
14. Saville G. SafeGrowth: Building Neighborhoods of Safety and Livability. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. – P. 55–93.